

**A HERMENÊUTICA DO CORPO-TERRITÓRIO
NA OBRA DE CONCEIÇÃO EVARISTO**
Resenha crítica do conto “Maria” da obra *Olhos D’Água*

Samuel Mascarenhas Barros Gusmão¹
Bernardo Gomes Barbosa Nogueira²

Resenha

Já é de conhecimento que o biopoder, como muito bem exposto por Foucault (2009), trata-se de um poder que não se limita à mera repressão, de modo que — sendo usado estrategicamente — ele passa a reger simbolicamente o mais profundo do âmago do ser. Nota-se, também, que o biopoder opera sobre o corpo-território restringindo, bem como induzindo-lhe vontades, desejos e narrativas, objetivando, assim, manter uma lógica estrutural de dominação (Mondardo, 2009). Nesse sentido, este trabalho, que configura-se como uma resenha crítica, tem como propósito discutir a obra *Olhos D’Água* (2014), de Conceição Evaristo, mais especificamente o conto “Maria”. De modo que busca-se, de forma subsidiária, articulá-lo ao conceito de corpo-território desenvolvido por Mondardo (2009), a fim de compreender as marcas que o biopoder produz no corpo-território da mulher negra. Para tanto, adotou-se como percurso metodológico uma pesquisa bipartida: em um primeiro momento, analisa-se as marcas produzidas pela violência hegemônica sobre as mulheres negras; em seguida, desenvolve-se uma abordagem que relaciona o Direito e a Literatura, articulando-os analogicamente aos estudos territoriais, em especial ao conceito de corpo-território (Mondardo, 2009).

¹ Técnico em Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal de Minas Gerais-Campus Governador Valadares. Pesquisador no Projeto de Pesquisa "Direito, literatura e reinvenções simbólicas do território: diálogos em tempos neoliberais" vinculado com o Mestrado em Gestão Integrada do Território (UNIVALE). Graduando em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0997911876412217>. samuel.gusmao@univale.br. *Orcid ID*: <https://orcid.org/0009-0005-1499-4303>

² Professor da Universidade Vale do Rio Doce (Univale) – Governador Valadares/MG. Doutor em Teoria do Direito pela PUC/MG. Mestre em Ciências Jurídico Filosóficas pela Faculdade de Direito de Coimbra. Coordenador do projeto de pesquisa: “Direito, literatura e reinvenções simbólicas do território: diálogos em tempos neoliberais”. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8970715085414975>. bernardogbn@yahoo.com.br *Orcid ID*: <https://orcid.org/0000-0002-8882-6223>

O conto “Maria” inicia-se com a protagonista, que dá nome à narrativa, aguardando a chegada do transporte coletivo em um ponto de ônibus. Nesse longo período de espera, informação revelada pelo atraso da condução, Maria, em diálogo interno, reclama do aumento da tarifa e, simultaneamente, expressa sua alegria por levar para casa os restos de comida recebidos de sua patroa, após o encerramento de um evento realizado na residência desta última.

Já nesse momento inicial, Evaristo (2014), por meio de sua escrivência, começa a tecer críticas à desigualdade social e, sobretudo, à condição de marginalização e precariedade a que a mulher negra é relegada. Estabelecendo uma breve intertextualidade antes de prosseguir com a análise, pode-se afirmar que essa escrita evaristiana aproxima-se da produção de Jesus (2014), na medida em que ambas utilizam a literatura, seja para retratar a própria realidade, seja para expor a vivência coletiva das mulheres negras, como forma de denunciar a hegemonia e conferir voz às que são historicamente silenciadas.

Com o transcorrer da narrativa, o eu lírico ao entrar no ônibus se depara com o pai de um de seus filhos, onde lá ao conversarem a personagem informa que a separação do homem se deu por, aparentemente, problemas conjugais, e que agora possui mais dois filhos, porém os cria de maneira solo, de modo que através das entrelinhas a escrivência nesse momento toma um caráter de crítica à situação de que inúmeras mulheres negras são colocadas, a chamada solidão da mulher negra, como bem explica Micael *et al.* (2021).

Após esse breve diálogo, o eu lírico é surpreendido por um assalto à mão armada dentro do ônibus. O maior impacto, no entanto, não decorre apenas da violência da ação criminosa, mas da constatação de que um dos assaltantes era seu antigo companheiro. Esse vínculo pessoal faz com que Maria seja poupada da violência direta do assalto. Contudo, encerrada essa cena, inicia-se outra forma de violência, de caráter estrutural e nada silencioso, materializando através de um dos passageiros do coletivo que à acusa de ser uma das comparsas do delito.

A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito: Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em direção à Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher (Evaristo, 2014, p. 25).

Nesse momento, os passageiros começam a se exaltar, assumindo um tom cada vez mais agressivo. Ainda que Maria tente explicar o ocorrido, contando com o motorista como um de seus intercessores, já que este a conhece pela frequência com que utiliza aquela condução, seus esforços não são suficientes para aplacar o ódio dos demais indivíduos presentes. Logo após as agrêsões verbais, a violência começa a tomar outro rumo, uma vez que um dos passageiros, começa a insitar um linchamento coletivo contra Maria. “Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão” (Evaristo, 2014, p. 26).

Assim, com esse ato de barbárie e violência, encerra-se o conto, deixando não apenas uma marca simbólica, mas de fato marcas físicas da opressão. Retomando a temática da literatura enquanto mecanismo de dar voz àquelas que são historicamente ignoradas e submetidas a uma espécie de ostracismo existencial, faz-se necessário recorrer ao entendimento desenvolvido por Nogueira *et al.* (2024). Os autores elaboram a tese de que a literatura confere voz ao Outro, entendido como aquele que é ocultado pela sociedade, marginalizado e cuja história é tradicionalmente narrada a partir da perspectiva do dominante. Dessa forma, a escrita, e, neste caso, a escrevivência evaristiana, possibilita que sujeitos outrora silenciados sejam ouvidos e passem a protagonizar suas próprias existências. Ademais, Pimenta *et al.* (2021) aprofunda esse raciocínio ao afirmar que, por meio da escrevivência, a pessoa negra deixa de ocupar a posição de “mero objeto temático” para assumir o lugar de “sujeito enunciatador de sua própria vivência”.

Partindo agora para a segunda etapa do percurso metodológico, observa-se que Mondardo (2009), ao buscar desenvolver uma tese que sustente a afirmação de que o corpo humano é o primeiro território a ser dominado pelo poder hegemônico, em divergência da concepção meramente materialista-espacial, que considera o locus geográfico como o território primordial, recorre a uma análise predominantemente foucaultiana. Nesse contexto, o autor demonstra como o poder se manifesta no controle do espaço-tempo, seja pela delimitação do período em que os indivíduos permanecem submetidos a determinadas atividades, seja pela estipulação dos locais onde lhes é permitido ou interdito transitar, permanecer ou simplesmente existir.

Nota-se portanto que o biopoder exposto por Mondardo (2009), assim como exposto por Foucault anos antes em microfísica do poder (2009) e outras obras, trata-se de um mecanismo de controle, que in casu, fundamentado pelo racismo estrutural, como bem exposto por González (2020), como mecanismo de legitimação simbólica (Bourdieu, 2010), restringe o corpo da mulher negra à um locus de marginal, violenta, perigosa, e neste caso do conto à um local de criminosa em potencial.

Percebe-se, portanto — ainda que esta análise tenha sido breve, uma vez que a extensão destinada a uma resenha crítica não permite um aprofundamento mais específico das temáticas —, que os escritos de Conceição Evaristo, em especial o conto “Maria” (Evaristo, 2014), materializam o conceito de corpo como o primeiro território a ser dominado. Nesse sentido, como bem exposto por Mondardo (2009), aplica-se ao corpo da mulher negra uma forma de policiamento psicossocial que limita não apenas o controle sobre o tempo, mas, mais especificamente neste caso, influencia também o espaço que essa mulher pode ocupar, seja o espaço de comer restos, seja o de ser destinada à condição de mãe solo. Assim, imputa-se à mulher negra uma posição social que remete tanto à subserviência quanto à criminalização.

Por outro lado, conclui-se que, ao expor as violências impostas sobre a protagonista, a escrituragem não atua apenas de maneira denunciativa, mas também como um instrumento que dá voz aos sujeitos sistematicamente silenciados pelo cânone hegemônico que opera o biopoder, exercendo, assim, um papel de resistência coletiva e ancestral.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

EVARISTO, Conceição. **Olhos d'água**. Rio de Janeiro: Pallas, 2014.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. 27. reimpr. Rio de Janeiro: Graal, 2009. 295 p. ISBN 9788570380746.

GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano**: ensaios, intervenções e diálogos. Organização: Flavia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020. 344 p.

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de despejo**: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2014.

MICAEL, Táheita Medrado; BARROZO, Sarah Carolinne Vasconcelos; HUNZIKER, Maria Helena Leite. Solidão da mulher negra: uma revisão da literatura. **Revista da ABPN**, Brasília, DF: v. 13, n. 38, p. 212-239, 2021. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/site/article/view/1270>. Acesso em: 22 set. 2025.

MONDARDO, Marcos Leandro. O corpo enquanto “primeiro” território de dominação: o biopoder e a sociedade de controle. **Revista de recensões de Comunicação e Cultura**, 2009. Disponível em: <https://recensio.ubi.pt/modelos/documentos/documento602c.html?coddoc=2666>. Acesso em: 24 set. 2025.

NOGUEIRA, Bernardo Gomes Barbosa; SILVA, Angela Vitoria Andrade Gonçalves da; GUSMÃO, Samuel Mascarenhas Barros. Nas terras do rio sem dono: o contar do não-lugar. *In*: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E LITERATURA (CIDIL), 12., 2024. **Anais do XII CIDIL**. Brasília, DF: UNB, 2024. Seção GT 4 Direito e Humanidades. Disponível em: <https://periodicos.rdl.org.br/anacidil/article/view/1156>. Acesso em: 22 set. 2025.

PIMENTA, Luciana; ARAÚJO, Luísa Consentino de; RODRIGUES, Maria Luiza Simplicio; CÂMARA, Yanca Abreu. A escrevivência de Conceição Evaristo como estratégia político-discursiva de resistência: uma leitura da tessitura poético-corporal-negra em Olhos d’água. **Letras de Hoje**, Porto Alegre, v. 56, n. 2, p. 251-261, maio-ago. 2021. Disponível em: <https://puhrs.emnuvens.com.br/fale/article/view/40482/27139>. Acesso em: 22 set. 2025.